

Caracterización química y propiedades funcionales del concentrado proteico del frijol costeño (*Vigna unguiculata*)

E. N. Salmoran Mejía¹, J. Rodríguez Miranda¹, B. Hernández Santos¹, E. Ramírez Figueroa¹, J. G. Torruco Uco^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja S/N, Col. 5 de Mayo, C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.

*juan.tu@tuxtepec.tecnm.mx ó jtorruco79@outlook.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se realizó la caracterización química y las propiedades funcionales del concentrado proteico obtenido a partir de la harina de los granos de frijol costeño (*Vigna unguiculata*). La harina presentó un contenido de proteína de 26.58%, mientras que el concentrado proteico fue de 65.24%. Los parámetros de color mostraron que la luminosidad (L^*) de la harina fue de 87.85 y 55.33 para el concentrado proteico. La harina y concentrado proteico mostraron diferencia significativa ($p < 0.05$) en las propiedades funcionales como en la capacidad de absorción de agua (CAA) con 3.66 y 2.66 g H₂O/g muestra, la capacidad de absorción de aceite (CAAc) de 1.66 y 1.66 (g aceite/g muestra), la capacidad emulsificante (CE) fue de 23.50 y 30.00% y la densidad aparente (DA) de 0.49 y 0.55%, respectivamente. La información generada en esta investigación puede ser usada para el desarrollo de nuevos alimentos que necesiten ser mejorados en sus propiedades funcionales.

Palabras clave: frijol costeño, harina, concentrado proteico, propiedades funcionales.

Abstract

*In the present work the chemical characterization and functional properties of the protein concentrate obtained from the flour of the grains of costeño bean (*Vigna unguiculata*) were carried out. Flour showed a protein content 26.58%, while the protein concentrate was 65.24%. The color parameters showed that the luminosity (L^*) of flour was 87.85 and 55.33 for the protein concentrate. The flour and concentrate showed significant difference ($p < 0.05$) in functional properties as in the water absorption capacity (WAC) with 3.66 and 2.66 g H₂O/g sample, the oil absorption capacity (OAC) of 1.66 and 1.66 (g oil/g sample), an emulsifying capacity (EC) of 23.50 and 30.00%, and the apparent density (BD) of 0.49 and 0.55%, respectively. The information generated in this research can be used to develop news foods that need to be improved in their functional properties.*

Key words: Costeño bean, flour, protein concentrate, functional properties.

Introducción

Las propiedades funcionales permiten el uso de las proteínas como ingredientes en alimentos, generalmente estas son empleadas en mezclas complejas. En esta búsqueda se tiene como primer objetivo el uso de proteínas vegetales, ya que, estas han desarrollado un papel de gran importancia en la nutrición humana. La funcionalidad de las proteínas es de gran importancia tecnológica, existiendo un gran interés por conocer los mecanismos implicados en la funcionalidad de las mismas para de esta forma, poder modificarlas y extender su rango de aplicabilidad [Pszczola, 2004]. En este sentido la leguminosas juegan un papel importante debido a su alto contenido de proteínas, específicamente los granos de *Vigna unguiculata* conocido comúnmente como "frijol costeño" pertenece a la familia de familia Fabaceae, es una planta herbácea, anual, trepadora. Se cultiva todo el año en el Municipio de Matias Romero Avendaño, Oaxaca, México; esta a su vez, tiene potencial alimenticio, pues se emplea en la elaboración de diferentes alimentos. En el presente trabajo se obtuvo una harina y un concentrado proteico a partir de los granos de frijol costeño (*Vigna unguiculata*) y se caracterizó químicamente y se evaluaron sus propiedades funcionales y así proponer su uso como aditivo en la elaboración de alimentos que requieran mejorar sus propiedades funcionales así como su contenido de nutrientes.

Materiales

El frijol costeño (*Vigna unguiculata*) fue adquirido en el mercado local del Municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, México. Posteriormente fue trasladado al Laboratorio de Ciencias de los Alimentos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, donde se les realizaron diferentes análisis.

Obtención de la harina

Los granos de frijol costeño (*V. unguiculata*) fueron sometidos a un secado en una estufa de convección a una temperatura de 50 °C/24. Posteriormente fueron molidos en una licuadora industrial (Tapisa® modelo T 5L) para obtener un quebrado del grano grueso. Seguido se hizo una molienda fina en un molino de café KRUPS GX4100 hasta obtener una harina capaz de pasar a través de una malla No. 80 (0.177 mm).

Obtención del concentrado proteico

Para la obtención del concentrado proteico se empleó el método establecido por Guerra y col. [2015], con algunas modificaciones. La harina se dispersó en NaOH pH 11 en una relación 1:10 p/v y se agitó por 1:30 h a 400 rpm (Caframo RZ1), posteriormente la suspensión se centrifugó a 5000 rpm/30 min. Al sobrenadante se le ajustó el pH a 4.6 (punto isoeléctrico) con HCl 1 N, se dejó en reposo durante 60 min, posteriormente, se centrifugó a 5000 rpm/30 min. El precipitado se lavó con agua destilada 5 veces y posteriormente se liofilizó a -20 °C.

Análisis químico proximal

La composición química proximal se determinó de acuerdo a los métodos siguientes AOAC [2012]:

- Humedad (Método 925.09): se determinó por la pérdida de peso después de secar la muestra en estufa (Riossa, H-41, México) a 105 °C por 4 h.
- Proteína cruda (Método 954.01): se determinó mediante el método Kjeldahl, por digestión ácida y destilación alcalina, usando 6.25 como factor de conversión de nitrógeno a proteína.
- Grasa cruda (Método 920.39): se cuantificó después de la extracción de la muestra durante 1 h con hexano en un sistema Soxhlet.
- Fibra (Método 962.09): se determinó mediante una digestión ácido-alcalina.
- Cenizas (Método 923.03): se calculó como el peso remanente después de calcinar la muestra a 550 °C durante 4 h.
- Carbohidratos totales (ELN): Los carbohidratos totales se estimaron por diferencia al 100% como el extracto libre de nitrógeno.

Análisis de color

El color de la harina y del concentrado proteico del frijol costeño, fueron determinados mediante un colorímetro triestimulo Hunter lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, Hunter Associates Lab., Ind., Reston, Virginia U.S.A). Del cual, se obtuvieron los valores: L^* , a^* y b^* , a partir de ellos se calcularon los valores de Cromaticidad (C^*), ángulo Hue (h°) y la diferencia total de color (ΔE) [Wani y col., 2013].

Propiedades Funcionales

Estas propiedades fueron determinadas tanto a la harina como al concentrado proteico del frijol costeño la cuales comprendieron las siguientes determinaciones:

Capacidad de absorción de agua (CAA)

A 1 g de muestra se añadieron 10 mL de agua destilada en tubos para centrifuga y se agitaron en un vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s, posterior a esto se centrifugaron a 1006 x g por 15 min en una centrifuga Rotina 380 R. Los resultados se expresaron como gramos de agua retenida por gramo de muestra para CAA [Anderson y col., 1969].

Capacidad de absorción de aceite (CAAc)

La capacidad de absorción de aceite se realizó siguiendo lo establecido por Beuchat [1977]; se colocó 1 g de muestra en tubos para centrifuga a los cuales les fueron añadidos 10 mL de aceite de maíz, estos fueron agitados en un vortex (Vortex-2 Genie, Model G-560, Scientific Industries, INC, Bohemia, N.Y. USA) durante 30 s y posteriormente se centrifugaron a $1006 \times g$ por 15 min en una centrifuga Rotina 380 R. Los resultados son expresados como gramos de aceite retenido por gramo de muestra.

Capacidad Emulsificante (CE)

Se mezcló 1 g de muestra con 20 mL de agua destilada, se agitó 15 min y posteriormente fue llevada a 25 mL con agua destilada. Se mezclaron 25 mL de dicha solución con 25 mL de aceite de maíz en una licuadora marca Oster (mod. 465, México) por 3 min y se centrifugó a $1006 \times g$ por 15 min (centrífuga Rotina 380 R). La emulsión se expresa en términos de porcentaje, como la altura de la capa emulsificada con respecto al total del líquido [Yasumatsu y col., 1992].

Densidad aparente (DA)

Muestras de 50 g de muestra se colocaron en una probeta de 100 mL. El contenido se compactó varias veces hasta obtener un volumen constante, registrando el volumen de cada muestra. La densidad aparente (g/cm^3) se calculó con el peso de las muestras (harina o concentrado proteico en "g" dividido por el volumen de harina o cocentrado proteico en cm^3) [Okaka y Potter, 1979].

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos de la caracterización de la harina y concentrado proteico del frijol costeño se analizaron mediante un Análisis de Varianza de una vía y se determinaron las diferencias entre las medias mediante una prueba de diferencia mínima significativa (LSD), con un nivel de confianza del 95%, utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVII.

Resultados y discusión

Análisis químico proximal

Los resultados obtenidos del análisis químico proximal de la harina y concentrado proteico del frijol costeño se muestran en la Tabla 1. Se puede observar que la harina tuvo un contenido de humedad de 8.75% y 5.29% el concentrado proteico. El contenido de proteína de la harina fue de 26.58%, mientras que el concentrado proteico fue de 65.24%, mostrando diferencia estadística ($p < 0.05$). Los datos obtenidos en la harina evaluada, fueron semejantes a lo reportado por Zaragoza y col. [2003] en harina del frijol Flor de mayo Anita con un 20% de proteínas, así mismo es similar a lo reportado por Chel-Guerrero y col. [2002] para el frijol lima (*Phaseolus lunatus*) y frijol de chancho (*Canavalia ensiformis*) con un contenido de proteína de 24.07 y 26.86%, respectivamente, mientras que en el frijol caupí (*Vigna sinensis* S.) con 24.58% tal como lo reporta Du y col. [2014]. Por otro lado, el contenido de proteína obtenido en el concentrado proteico es similar a lo reportado por Rodríguez-Canto [2014] quien obtuvo un contenido de proteínas de 74.06 y 68.29% para los concentrados proteínicos de frijol lima (*Phaseolus lunatus*) y caupí (*Vigna sinensis* S.) respectivamente. Se deben considerar algunas características que diferencian el contenido proteico encontrado en el presente trabajo y las investigaciones antes citadas, como son: el tipo de suelo donde fueron cosechadas las vainas del frijol, la altitud a la cual se realizó la siembra, temperatura del medio ambiente, tiempo y estación de maduración de las vainas y el método de sembrado [Brunner y col., 2011].

Tabla 1. Análisis químico proximal de la harina y concentrado proteico del frijol costeño (*Vigna unguiculata*).

Componentes (%)	Harina	Concentrado proteico
Humedad	8.75 ± 0.28 ^a	5.29 ± 0.07 ^b
Proteína cruda	26.58 ± 0.20 ^a	65.24 ± 2.91 ^b
Grasa cruda	2.55 ± 0.11 ^a	1.94 ± 0.07 ^b
Fibra cruda	0.60 ± 0.24 ^a	0.44 ± 0.35 ^b
Cenizas	3.49 ± 0.06 ^a	2.90 ± 0.12 ^b
ELN	66.78 ± 0.16 ^a	29.48 ± 0.22 ^b

Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar.

^{a-b} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

ELN: Extracto Libre de Nitrógeno.

Los resultados obtenidos de grasa para la harina fue de 2.55%, el cual fue similar a lo reportado por Betancur-Ancona y col. [2008] en frijol terciopelo con 2.8% de grasa, mientras que el concentrado proteico de la harina evaluada fue de 1.94%, siendo este menor que los valores reportados por otros autores con 3.12% en concentrado proteico de *Canavalia ensiformis* [Chel-Guerrero y col., 2002] y 4.7% en concentrado proteico de frijol jamapa [Torruco-Uco, 2009]. En lo que respecta, al contenido de fibra cruda en la harina tuvo un contenido de 0.60% mientras que en el concentrado proteico fue de 0.44%. Este comportamiento ha sido observado en la harina y concentrado proteico de frijol terciopelo (*Mucuna pruriens*) en las investigaciones hechas por Corzo-Ríos y col. [2000], con una disminución de 9.42 a 0.35%. Betancur-Ancona y col. [2008] hallaron una disminución de 9.4 a 3%, en estudios hechos a partir de *Mucuna pruriens* proveniente de Calkiní, Campeche, México. Estas variaciones pueden ser debido a condiciones climáticas y de suelo, de los lugares de producción, así como las diferencias entre las variedades.

Análisis de color

Los resultados de color (Tabla 2), muestran que la harina de frijol costeño tuvo un valor de luminosidad (L^*) de 87.85, mientras que el concentrado proteico presentó un valor de $L^* = 55.33$; por lo que, hubo diferencia estadística significativa ($p > 0.05$) entre ellos. En la harina, el parámetro a^* que va de verde a rojo (enrojecimiento) fue de 0.71 para la harina de frijol costeño; mientras que en el concentrado proteico el valor de a^* fue de 8.59.

Tabla 2. Parámetros de color de la harina y el concentrado proteico del frijol costeño (*Vigna unguiculata*).

Parámetros de color	Harina	Concentrado proteico
L^*	87.85 ± 0.02 ^b	55.33 ± 0.00 ^a
a^*	0.71 ± 0.02 ^a	8.59 ± 0.01 ^b
b^*	8.30 ± 0.01 ^a	25.01 ± 0.26 ^b
ΔE	12.89 ± 0.00 ^b	0.31 ± 0.24 ^a

Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar.

^{a-b} Letras diferentes en la misma fila indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

En lo que respecta al parámetro b^* que va de azul a amarillo (amarillamiento) fue de 8.30 para la harina y 25.18 para el concentrado proteico, respectivamente. Estas diferencias de color se vieron reflejadas en los valores de diferencia total de color (ΔE) que fueron de 12.89 para la harina de frijol costeño, mientras que, en el concentrado proteico el valor de ΔE fue de 0.31. Es importante mencionar que la disminución del valor de luminosidad en el concentrado fue provocada por el uso de NaOH durante el proceso de obtención del concentrado proteico. De igual forma puede ser atribuido a la eliminación del contenido de almidón que fue removido durante la obtención del concentrado proteico, debido a que este contenido de almidón presentó un color blanco al momento de ser separado, por lo que su contribución al color del concentrado se vio reducida.

Propiedades funcionales

Las propiedades funcionales son importantes, ya que nos proporcionan información para determinar el nivel de utilización en la formulación y el desarrollo de nuevos productos alimenticios (Fasasi y col., 2007). Las propiedades funcionales de la harina y concentrado proteico del frijol costeño (*Vigna unguiculata*) se observan en la Tabla 3. La capacidad de absorción de agua (CAA) de la harina fue de 3.66 g H₂O/g muestra y para el concentrado proteico de 2.66 g H₂O/g muestra mostrando diferencia estadística significativa ($p < 0.05$). Estos valores encontrados en esta investigación fueron similares a lo reportado por Mjoun y Rosentrater [2011] con CAA de 3.39 a 3.63 g H₂O/g muestra, en harinas de granos secos de destilería. Cabe mencionar que la CAA depende, principalmente, de la proteína y de algunos parámetros de esta, como tamaño, forma, factores estéricos, balance hidrofílico-hidrofóbico de los aminoácidos en las moléculas [Thompson y col., 1982], así como también del contenido de lípidos, carbohidratos y fibra presentes en los alimentos [Flores y col., 2014]. Según Hodge & Hosman [1976], las harinas con alta CAA tienen compuestos más hidrofílicos y es considerada una propiedad funcional de las proteínas, fundamental en alimentos viscosos, tales como sopas, salsas, masas y alimentos horneados, productos donde se requiere una buena interacción proteína-agua [Granito y col., 2004].

Tabla 3. Propiedades funcionales de la harina y concentrado proteico del frijol costeño (*Vigna unguiculata*).

Muestras	Propiedades Funcionales			
	CAA (g H ₂ O/g muestra)	CAAc (g aceite/g muestra)	CE (%)	DA (g/cm ³)
Harina	3.66 ± 0.57 ^a	1.66 ± 0.057 ^a	23.50 ± 3.04 ^a	0.49 ± 0.06 ^a
Concentrado proteico	2.66 ± 0.57 ^b	1.66 ± 0.57 ^a	30.00 ± 0.00 ^b	0.55 ± 0.01 ^b

Los resultados son el promedio de 3 repeticiones ± su desviación estándar.

^{a-b} Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

CAA: Capacidad de absorción de agua.

CAAc: Capacidad de absorción de aceite.

CE: Capacidad emulsificante.

DA: Densidad aparente.

En lo que respecta a la capacidad de absorción de aceite (CAAc) los valores obtenidos fueron de 1.66 y 1.66 g aceite/g muestra para la harina y concentrado proteico, respectivamente. Cabe mencionar que la CAAc es atribuido principalmente por el atrapamiento físico del aceite y al número de cadenas laterales no polares de las proteínas que se unen a las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos [Al-Kahtani y Abou-Arab, 1993]. La importancia de la CAAc es importante en la elaboración de productos alimenticios, ya que de esta propiedad depende para impartir determinadas características al producto, especialmente para retener el sabor, mejorar la palatabilidad y alargar la vida útil mediante la reducción de la humedad y pérdida de grasa [Chel-Guerrero y col., 2002].

La capacidad emulsificante (CE) de la harina y concentrado proteico fueron de 23.50 y 30.00% respectivamente. Esta capacidad refleja la capacidad que tuvieron las proteínas para adsorberse rápidamente en la interfaz aceite/agua durante la formación de la emulsión y estas diferencias puede ser atribuida a la desnaturalización parcial de las proteínas y a cambios en la distribución de carga molecular que exponen los aminoácidos hidrofóbicos [Bubler y col., 2016]. Por otro lado, Yemisi y Adebowalea [2005] menciona que la capacidad de las proteínas presentes en las harinas y concentrados proteicos en altas concentraciones ayuda a formar una emulsión y esta propiedad es de gran importancia en los diferentes tipos de productos como pueden ser aderezos para ensaladas e incluso en la elaboración de pasteles.

La propiedad de densidad aparente (DA) de la harina y concentrado proteico evaluado mostraron valores promedio de 0.49 y 0.55 g/cm³, respectivamente los cuales fueron similares a lo reportado por Ghavidel y Prakash

[2006] en frijol negro (0.652 g/cm³), Akaerue y Onwuka [2010] en frijol chino (0.65-0.96 g/cm³) y Fasoyiro y col. [2010] en quinchoncho (0.501 – 0.623 g/cm³). La DA es la propiedad tecno-funcional que relaciona la masa con el volumen ocupado por la harina, incluyendo el volumen de las partículas y los espacios disponibles entre las mismas [Aguilera, 2009]. Sin embargo, bajos valores de DA son deseables para el envasado de muestras, ya que estos productos no pierden volumen durante su almacenamiento [Torruco-Uco y col., 2019]

Trabajo a futuro

Se están realizando otras determinaciones de propiedades funcionales, tales como capacidad espumante, estabilidad de la espuma y poder de hinchamiento, tanto de la harina como del concentrado proteico del frijol costeño, con la finalidad de comprender mejor el comportamiento de las proteínas presentes dentro de un sistema alimenticio donde se le adicione. Por otro lado, tanto la harina como el concentrado proteico se les determinará su capacidad antioxidante por varios métodos ABTS, DPPH, y FRAP y el concentrado proteico se someterá una hidrólisis enzimática con la finalidad de obtener hidrolizados proteicos que presenten diferentes actividades y estos pueda ser incluidos en el desarrollo de un alimento funcional.

Conclusiones

La harina presentó alto contenido de grasa mientras que el concentrado proteico mostró alto contenido de proteína por lo que, podrían considerarse como una fuente de alto valor calórico. Los parámetros de color obtenido de la harina y concentrado proteico del frijol costeño (*V. unguiculata*) puede ayudar a determinar en que productos podrían ser adicionado estos sin que causen algún cambio sensorial en el color de los alimentos donde se adicionan. Por otro lado, los resultados de las propiedades funcionales tanto la harina como el concentrado proteico pueden ser usados en diferentes áreas de elaboración de productos alimenticios (panadería, pastelería, aderezos, helados, entre otros).

Referencias

1. Aguilera, R. et al. Protein fractions and functional properties of dried *Imbrasia oyemensis* larvae full-fat and defatted flours. *Int. J. Biochem. Res. Rev* 5, 116-126 (2009). Doi: 10.9734/IJBCRR/2015/1278.
2. Akaerue, B. & G. Onwuka. 2010. The functional properties of the dehulled and undehulled mung bean (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) flours as influenced by processing treatments. *Journal of Agricultural and Veterinary Sciences*, 2, 1-28.
3. Anderson, R.A., Conway, H.F., Pfeifer, V.F. & Griffin, E.L. (1969). Gelatinization of corn grits dry roll-and extrudates-cooking. *Cereal Science Today*, 14, 4–12.
4. Al-Kahtani, H. A., y Abou-Arab, A. A. (1993). Comparison of physical, chemical, and functional properties of *Moringa peregrina* (Al-Yassar or Al-Ban) and soybean proteins. *Cereal Chemistry*, 70(6), 619-626.
5. AOAC International. (2012). *Official methods of analysis* (19 ed.). Gaithersburg, MD: The Association.
6. Beuchat, L (1977) Functional and electrophoretic characteristics of succynalated peanut flour proteins. *J Agric. Food Chem.* 25: 258-263.
7. Betancur-Ancona, D., Gallegos-Tintore, S., Delgado-Herrera, A., Pérez-Flores, V., Ruelas, A. C., & Chel-Guerrero, L. (2008). Some physicochemical and antinutritional properties of raw flours and protein isolates from *Mucuna pruriens* (Velvet bean) and *Canavalia ensiformis* (Jack bean). *International Journal of Food Science and Technology*, 43(5), 816-823.
8. Brunner, B., Beaver, J., & Flores, L. (2011). *Mucuna*. Departamento de Cultivos y Ciencias Agroambientales Estación Experimental de Lajas, Lajas, Puerto Rico.
9. Bubler S, Rumpold B.A, Jander E, Rawel H.M Schiluter O.K, Recovery and techno-functionality of flours and proteins from two edible insect species: meal worm (*Tenebrio molitor*) and black soldier fly (*Hermetia ilucens*) larvae. *Heliyon* 2, e00218 (2016). Doi. 10.1016/j.heliyon.2016.e00218.
10. Chel-Guerrero, L., Pérez-Flores, V., Betancur-Ancona, D., Dávila-Ortiz, G. (2002). Functional properties of flours and protein isolates from *Phaseolus lunatus* and *Canavalia ensiformis* seeds. *Journal of Agricultural and food Chemistry*, 50(3), 584-591.

11. Du, S. K., Jiang, H., Yu, X., & Jane, J. L. (2014). Physicochemical and functional properties of whole legume flour. *LWT-Food Science and Technology*, 55(1), 308313.
12. Fasasi, O.; A. Eleyinmi; M. Oyarekua, M. 2007. Effect of some traditional processing operations on the functional properties of African breadfruit seed (*Treculia africana*) flour. *LWT. J. Food Sci. Technol.* 40: 513-519.
13. Fasoyiro, S.B., S.R. Akande, K.A. Arowora, O.O. Sodeko, P.O. Sulaiman, C.O. Olapade and C.E. Odiri. 2010. Physico-chemical and sensory properties of pigeon pea (*Cajanus cajan*) flours. *African Journal of Food Science* 4(3):120-126.
14. Flores, F. F., Lozano, F. Y., Ramos, A., Salgado, R., Guerrero, V. M., Ramírez, S., & Zamudio, P. 2014 Caracterización fisicoquímica, reológica y funcional de harina de avena (*Avena sativa* L. cv Bachíniva) cultivada en la región de Cuauhtémoc, Chihuahua.
15. Ghavidel, R.A., & Prakash, J. 2006. Effect of germination and dehulling on functional properties of legume flour. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 86:1189-1195.
16. Granito, M.; Guerra, M.; Torres, A.; Guinand, J. (2004). Efecto del procesamiento sobre las propiedades funcionales de *Vigna sinensis*. *Interciencia/Caracas*. 29:521-526.
17. Guerra A. C.M., Murillo W., Méndez A. J.J.Carlos M. Guerra A. (2016). Antioxidant potential use of bioactive peptides derived from mung bean hydrolysates (*Vigna Radiata*). *African Journal of Food Science*. 11(3) pp. 67-73.
18. Hodge, J.C.; Hosman, E.M. (1976). Carbohydrates. In: Fennema, R.O. (ed.) *Principles of Food Science. Part 1. Food Chemistry. Dekker, New York.* p.97-200.
19. Mjoun, K. y Rosentrater, K. A. (2011). Extruded aquafeeds containing distillers dried grains with solubles: effects on extrudate properties and processing behavior. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 91, 2865-2874.
20. Okaka, J.C, & Potter, N.N. (1979). Physicochemical and functional properties of cowpea powders processed to reduce beany flavor. *Journal Food Science*, 44, 1235-1240.
21. Rodríguez-Canto, W. J. (2014). Funcionalidad de dos sistemas hidrocoloides mixtos, de hidrolizados proteicos de *Phaseolus lunatus* y *Vigna unguiculata* con goma de framboyán (*Delonix regia*). Universidad Autónoma de Yucatán 38-54.
22. Thompson, L.U., Liu, R.F.K. & Jones, J.D. 1982. Functional properties and food applications of rapeseed protein concentrate. *Journal Food Science*, 7(4): 1175-1180.
23. Torruco-Uco, J. G. (2009). Efecto antihipertensivo de fracciones peptídicas bioactivas obtenidas a partir de frijol lima (*Phaseolus lunatus*) y frijol jamapa (*Phaseolus vulgaris*). Tesis Doctoral. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
24. Torruco-Uco, J.G., Hernández-Santos, B., Hermna-Lara, E., Martínez-Sánchez, C.E., Juárez-Barrientos, J.M., and Rodríguez-Miranda, J. (2019). Chemical, functional and thermal characterization, and fatty acid profile of the edible grasshopper (*Sphenarium purpurascens* Ch.) *European Food Research and Technology*, 245(2): 285-292.
25. Wani, I. A., Sogi, D. S., Wani, A. A., & Gill, B. S. (2013). Physico-chemical and functional properties of flours from Indian kidney bean (*Phaseolus vulgaris* L.) cultivars. *LWT-Food Science and Technology*, 53(1), 278-284.
26. Yasumatsu K, Sawada K, Moritaka S, Misaki M, Toda J, Wada T, Ishii K (1992) Studies on the functional properties of food grade soybean products: whipping and emulsifying properties of soybean products. *Agric. Biol. Chem.* 36: 719-727.
27. Yemisi A, K.O.H Adevwalea, MOD, evaluation of nutritive properties of the large African cricket (Grylladae sp). *Pak. J. Sci. Ind. Res* 48,274-278 (2005).
28. Zaragoza Castellanos Ramos, J., Guzmán-Maldonado, H., Muñoz-Ramos, J. J., Acosta-Gallegos, J. A. (2003). Flor de mayo Anita, nueva variedad de frijol para la región central de México. *Revista Fitotécnica Mexicana* 26(3), 209-211.